

**DOMINANTS OF THE PROGRESSION OF POLITICAL PROCESSES
(POLITICAL PARTICIPATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN
POLITICAL PROCESSES)**

Mardanov Sardorbek Zafar ugli

3rd year student of National University of Uzbekistan named after Mirza Ulugbek, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science, Group "Politics-22/A1"

Abstract: *This article examines the issues of political participation and decision-making in political processes, which are the main dominants of political processes. In particular, the concept of political participation, its stages, types, methods, approaches and scientific researches related to this definition are presented, and in making political decisions, issues such as the features and mechanisms related to the concept of political participation, the nature of the concept, its manifestations, and how it is expressed in political processes are discussed scientifically is analyzed based on information and approaches.*

Key words: *Political process, political participation, political decision-making, power, management.*

**ДОМИНАНТЫ ПРОГРЕССА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ И ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ)**

Марданов Сардорбек Зафар угли

Студента 3 курса Национального Университета Узбекистана имени Мирза Улугбека Факультет Социальных Наук Кафедра Политологии, Группа "Политика-22/A1"

Аннотация: *В данной статье рассматриваются вопросы политического участия и принятия решений в политических процессах, которые являются основными доминантами политических процессов. В частности, представлены понятие политического участия, его этапы, виды, методы, подходы и научные исследования, связанные с этим определением, а при принятии политических решений – такие вопросы, как особенности и механизмы, связанные с понятием политического участия, природа понятия, его проявления и то, как оно выражается в политических процессах, обсуждаются научно, анализируются на основе информации и подходов.*

Ключевые слова: *Политический процесс, политическое участие, принятие политических решений, власть, управление.*

**SIYOSIY JARAYONLAR PROGRESSIYASI DOMENANTLARI (SIYOSIY ISHTIROK
VA SIYOSIY JARAYONLARDA QAROR QABUL QILISH JARAYONI)**

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitei Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik
yo'nalishi Siyosat-22/A1 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada siyosiy jarayonlarning asosiy domenatlari bo'lgan siyosiy ishtirok va siyosiy jarayonlarda qaror qabul qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Jumladan, siyosiy ishtirok tushunchasi, bosqichlari, turlari, usullari, bu defenitsiyaga oid yondashuvlar va ilmiy tadqiqotlar keltirilsa, siyosiy qaror qabul qilishda esa, ushbu siyosiy ishtirok tushunchasiga aloqadorlik xususiyatlari va mexanizmlari, tushuncha mohiyati, ko'rinishlari va siyosiy jarayonlarda qanday ifodalanishi kabi masalalar ilmiy ma'lumot va yondashuvlar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Siyosiy jarayon, siyosiy ishtirok, siyosiy qaror qabul qilish, hokimiyat, boshqaruv.

INTRODUCTION ВВЕДЕНИЕ KIRISH

Siyosiy jarayonlar bevosita siyosiy ishtirok ko'lamini asosida shakllanadi. Siyosiy jarayonning mazmuni fuqarolarning siyosiy xohish-istaklarini bildirishlarining ikkita shaklini o'z ichiga oladi. Birinchidan, bu – siyosiy jarayon oddiy ishtirokchilarining turli-tuman ko'inishdagi siyosiy faoliyatida o'z manfaatlarini ifodalashlarning turli usullaridir. saylovlar, referendumlar, ijtimoiy-siyosiy harakatlar kabilardagi ishtiroki. Ikkinchidan, siyosiy yetakchilar va elita tomonidan qabul qilinadigan qarorlar va ularni amalga oshirishda ishtirok etish.^[1] Siyosiy ishtirok – ixtiyoriy faoliyat bo'lib, uning vositasida jamiyat a'zolari yetakchilarni saylashda va to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita davlat siyosatini shakllantirishda ishtirok etadilar. U doimiy yoki vaqtincha, uyushgan yoki uyushmagan bo'lishi, hokimiyatning qonuniy va nqonuniy usullaridan foydalanishi mumkin.^[2] Siyosiy ishtirok – siyosiy hokimiyatning har qanday – mahalliy yoki umummilliy darajalarida xususiy kishilarning davlat siyosatiga ta'sir etish, davlat ishlarini boshqarish yoki siyosiy yetakchilarni saylash maqsadlaridagi xatti-harakatlaridir.^[3] Siyosiy ishtirok – ijtimoiy-siyosiy jamoa a'zolarining ichki siyosiy munosabatlar va hokimiyat tarkibiga jalb etilganligidir. Siyosiy ishtirok – ijtimoiy-siyosiy jamoa a'zolarining ichki siyosiy munosabatlar va jalb etilganligidir.^[4] Siyosiy qaror – hokimiyat amal qilishi bilan bog'liq vazifalar, bosqichlar, vositalarni belgilab beruvchi jarayon. Siyosiy qaror – siyosiy xatti-harakatlarning maqsadlari, bosqichlari, ularga erishish usullari belgilanishining jamoaviy va individual shaklda amalga oshiriluvchi jarayoni, hokimiyatni amalga oshirish bilan aloqadorlik.^[5]

METHODS (THEORETICAL BASIS) МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРИЧЕСКИЕ ОСНОВА) METODOLOGIYA (NAZARIY ASOS).

¹ Roskin M.G., Cord R.L., Medeiros J.A., Jones W.S. Political Science: An Introduction. New Jersey: Person, 2013. P. 12-13.

² Отамуродов С., Эргашев И., Акрмов Ш., Кодиров А. Политология: укув кулланма. – Т., 2002. Б. 73.

³ Идиров У.Ю. Политология: укув кулланма. – Т.: ТошДШИ 2013. Б.45.

⁴ Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurti talabalari uchun o'quv qo'llanma. – Т.: Yangi asr avlodi, 2013. 132 b.

⁵ Aliyev B., Ergashev I., Hoshimov T., Yuldashev o. Politologiya. (Darslik), - Т.: TDIU, 2010.

Siyosiy ishtirok demokratiyaning asosiy tavsiflaridan birri, siyosiy ijtimoiylashuv va siyosiy tarbiyaning, nizolarning hal etilishning, byurokratiya va fuqarolarning siyosiy chetlashuviga qarshi kurashishning vositasi sifatida baholanadi.

- 1) Siyosiy ishtirok shakllari ham turlicha:
- 2) Axborot qilish va uzatish.
- 3) Siyosat va davlat arboblari hamda tashkilotlari hamda tashkilotlari bilan muloqat.
- 4) Saylov va boshqa siyosiy kompaniyalarda ishtirok.
- 5) Namoyishlarda, siyosiy ish tashlashlarda, ommaviy norozilik harakatlarida, ozodlik urushlari va inqiloblarida ishtirok.
- 6) Boshqaruv va o'z-o'zini boshqaruvda ishtirok.
- 7) Qonunlar yaratish, ularni himoya qilish va ularga amal qilishda ishtirok.
- 8) Siyosiy partiyalar va ijtimoiy siyosiy harakatlar faoliyatida ishtirok etish kiradi.

Siyosiy ishtirok quyidagi vazifalarni bajaradi:

- 1) Siyosiy ijtimoiylashuv;
- 2) Ixtiloflarni hal etish va ulardan ogohlantirish;
- 3) Byurokratiya bilan kurashish, fuqarolarning siyosat va boshqaruvdan beganalashuvga qarshi kurash;
- 4) Turli manfaatlar, talablar va istaklarni kelishtirish va ularni qondirish.

Siyosiy ishtirokning quyidagi turlarni mavjud:

- 1) To'g'ridan-to'g'ri (bevosita) va bilvosita siyosiy ishtirok;
- 2) Umumiy va cheklangan siyosiy ishtirok;
- 3) Ixtiyoriy va majburiy siyosiy ishtirok;
- 4) An'anaviy, faol va passiv siyosiy ishtirok;
- 5) Legitim va nolegitim siyosiy ishtirok;
- 6) Qonuniy va noqonuniy siyosiy ishtirok.^[6]

Yaratilgan muhit sharoitidagi siyosiy ishtirok sabablari:

- Makro omillar (davlatning majburlashga oid qobiliyati, farovonlik, jins, yosh, kasb-kor);
- Mikro omillar (insonning madaniy-bilim darajasi, uning dinga mansubligi, qandaydir psixologik turga tegishli ekanligi va hakazo)

Siyosatga bo'lgan qiziqishning so'nishiga sabab bo'lgan omillardan biri fuqarolarning hokimiyatga ishonchsizlik bilan qarashidir. Siyosiy hayotda ishtirok etishdan ixtiyoriy ravishda voz kechgan kishilarning bir necha guruhlari mavjud.

Loqayd odamlar o'zlarining xususiy muammolari, o'z kasblarida yuqori pog'onaga ko'tarilishi talablari bilan butunlay band bo'lib qolganliklari, yengil g'oyat kechirishga yoki submadaniyatga bo'lgan rag'batlari tufayli siyosat bilan qiziqmaydigan fuqarolar. Siyosatdan chetlashgan kishilar – siyosat ulardan voz kechgan deb hisoblovchilar. Ular, bir ovoz berish bermasligimizdan qat'iy nazar, siyosiy qarorlar ozchilik tomonidan chiqariladi, deb ishonadilar. Anolik kishilar – o'z imkoniyatlariga, maqsadlarining ro'yobga chiqishiga ishonchini, qandaydir ijtimoiy guruhga mansubligini yo'qatgan, ijtimoiy

⁶ Barbara Vis. Prospect Theory and Political Decision//Political Review: 2011 Vol 9, - P. 334-343.

ildizlaridan uzilib qolgan odamlar. Ular o'zlarining hech qanday maqsadga intilmasliklarini, o'zliklarini sezadilar, chunki hayot ular uchun o'z ma'nosini yo'qotgan.[7]

Qaror qabul qilishning ikki asosiy usuli mavjud: ratsional-universal usul va izchil cheklashlar usuli. Ularning birinchi muammoni oqilona tarzda bo'lib tashlash va hal etishning ideal rejasidir va bu tufayli ushbu usul muxolifatdagi kuchlarning vakillari orasida eng keng tarqalgan.

Siyosiy qaror qabul qilishning 3 bosqichi mavjud:

1. Tayyorgarlik bosqichi (xalq ommasi faol ishtirok etadi).
2. Qarorlarni qabul qilish bosqichi (davlat, uning organlari, partiyalar).
3. Qabul qilingan qarorlarni amalga oshirish bosqichi.

Ikkinchi bosqichdagi siyosiy qarorlarni qabul qilishning bir nechta usullari mavjud:

1) Kompromiss – o'zaro yonboshishlar natijasida erishilgan bitim.
2) Konsensus (kelishuv) – qaror ovoz berish yo'li bilan emas, kelishuv yo'li orqali qabul qilinadi.

3) Ustunlik -siyosatda biror siyosiy kuch yoki davlatning boshqa kuch yoki davlatlarga nisbatn mavqeini egallashi.

Uchinchi bosqichda hokimiyat qabul qilgan qarorlarni hayotga tatbiq etadi. Bu qarorlar siyosatning barcha subyektlarin qoniqtirmaaydi, lekin ularning amal qila boshlashini ta'minlash zarur.[8] Qarorni amalga oshirishning bir nechta turlari mavjud. Bu populizm, elitizm, konservatizm, demokratizm va radikalizmdir,siyosiy yo'lni amalga oshirish mazkur turlarining har biri hokimiyat bilan aholi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tabiatiga, hokimiyat va boshqaruvni amalga oshirishning axborot rejimining tegishli tipiga ko'ra farqlanadi.

Populizm siyosiy boshqaruvning bir turi bo'lib, hokimiyatga erishishning asosiy vositasi sifatida to'g'ridan-to'g'ri jamoatchilik fikriga, omma kayfiyatiga suyanish usulidan foydalanadi. Shunga ko'ra, populizm siyosiy vaziyatni soddalashtirishga yo'naltrilgandir.

Elitizm, fuqarolarning siyosiy yo'lni ishlab chiqishda emas, balki unga tuzatishlar, o'zgartirishlar kiritishda ham biron-bir sezilarli ishtirokiga yo'l qo'ymaslikka yo'naltirilgan bunday rejimlar elektorat bilan o'zaro faoliyatning turli bilvosita shakllarini rag'batlantiradilar, siyosiy jarayonda vakolatli organlar va tuzilmalarning rivojlanishiga urg'u beradilar.

Konservatizm siyosatni amalga oshirishning shakli sifatida hokimiyatning har qanday ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida, eng avvalo, hokimiyatning u yoki bu institutlarini, tuzilmalarini va munosabatlarini saqlab qolishga intilishi bilan ajralib turadi.

Siyosiy hukmronlikning shakli sifatida radikalizm, odatda, yuqoridagilarga butunlay qarama-qarshi bo'lgan natijalarga plib keladi. Radikalizm-asosiy ijtimoy institutlarni yoki siyosiy tizimni qar'iy ravishda o'zgartirishga qaratilgan siyosiy hukmronlik shakli.[9]

Siyosiy qaror qabul qilish jarayoni: bosqichlari, ishtirokchilari va siyosiy faoliyat shakli[10]

⁷ Biturayev O.B. Siyosatshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma) Toshkent: "Barkamol fayz media",2017. 75-77 b.

⁸ Odilqoriyev X.T., Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. – T. O'qituvchi, 2008. 156-157 b.

⁹ Farmonov R.F., To'laganov N.O'., Turdiyev M.T., Jo'rayev Q.A., Muhammadiyev U.N. Zamonaviy siyosatshunoslik: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. – T., 2006. 79-81 b.

Bosqichlari	Siyosiy faoliyat	Siyosiy faoliyat darajasi	Jarayon ishtirokchilari
Manfaatlarni artikulyatsiyalash va fuqarolar fikrlarini e'tiborga olish;	Bu holat ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan turli arznomalarda, bayonatlarda, talab xatlarida o'z aksini topadi. Fuqarolar turli chaqiriqlar, namoyishlar uyishtiriladi va boshqa;	Ommaviy darajada;	Individlar, ijtimoiy guruhlar, manfaatdor guruhlar, siyosiy partiyalar, ijtimoiy-siyosiy birlashmalar va boshqalar;
Muammo tahlil etiladi va qaror loyihasi tayyorlanadi;	Ekspert baholash, muqobil variantlarni ishlab chiqish va siyosiy bahs;	Ekspertlar va davlat darajasida;	Maslahatchilar guruhi, olimlar, vakillik organlarining ixtisoslashtirilgan komissiyalari;
Qaror qabul qilish;	Muammoni shakllantirish, siyosiy bahs, ovoz berish va konsensus, buyruq, qaror chiqarish;	Ijtimoiy-siyosiy va davlat darajasida;	Ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar, partiyalar, davlat hokimiyati organlari (ijro va qonunlarchilik);
Qarorni ijro etish.	Ta'sir ko'rsatish, ishontirish, manipulyatsiya, ixtiyoriy rozilik, majburlash.	Davlat, siyosiy va ijtimoiy darajada.	Davlat ma'muriyati, davlat majburlov organlari, ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar, fuqarolar.

RESULTS AND DISCUSSION РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ НАТИЖАЛАР. VA MUHOKAMALAR

Siyosiy ishtirok omillarini tushunish uning tabiatini va individni siyosatdagi rolini sharhlashda muhim ahamiyatga egadir. Umumiy jihatdan siyosiy ishtirok omillari an'anaviy tarzda uning ikkita ulkan mexanizmi orqali ko'rib chiqiladi: individga nisbatan tashqi ta'sirini o'tkazadigan, shu bilan birga, individning siyosatda mustaqil ishtirok etish xususiyatini e'tiborga olgan (T. Gobbs) hokimiyatning oqillik va cheklanganlik doirasidagi majburlash va shaxsning murakkab tuzilmaviylikini va individ xatti-harakati ichki tuzilmalarini (A.Smit, G.Spenser) e'tirof etish asosidagi manfaat.Siyosiy ishtirokning muhim jihatlaridan biri bevosita siyosiy qarorlarining qabul qilinishida ishtirok etish yoki unga ta'sir ko'rsatishdan iboratdir. Siyosiy qarorlar bevosita siyosiy jarayonlar dinamikasini ham belgilab beradi. AQSH siyosatshunosi R.Makridis fikricha, qarorlar qabul qilish – “siyosatning eng muhim ijtimoiy funksiyasidir”^[11]. “Siyosiy qaror” tushunchasini R.Dal quyidagicha ta'riflaydi: “qaror-birinchi navbatda, turli muqobilliklar ichidan eng yaxshisini

¹⁰ https://uchebnikionline.com/mendgement/upravlinnya_lyudskimi-_resursami-_voronkova_vg/politichni_rishenya_sutnist_tehnologiyi_priynyattya_vpovadzheniya.htm.

¹¹ Клементевич Т. Процесс принятия политических решений//Элементы политики. – Р-на-Д., 1991. – С.387.

tanlab olishdir”^[12] Yana bir AQSH siyosatshunosi D.Iston hattoki siyosiy fan “Jamiyat uchun qabul qilinadigan qarorlar usullarini tadqiq etish” demakdir^[13], deb ta’riflaydi. Qaror qabul qilish jarayonini G.Lassuel e’tiroficha siyosiy qaror qabul qilish jarayoni 6 bosqichdan iborat:

- 1) Muammoni qo’yish va unga doir axborotlarni izlash;
- 2) Tavsiyalar ishlab chiqish – muammolarni hal etishning muqobillarini izlash;
- 3) Muqobillar ichida eng muqobilini tanlab olish;
- 4) Qaror kimga qaratilganligi nuqtai nazaridan uning to’g’riligiga oldindan ishonch hosil qilish uchun qaytadan ko’rib chiqish;

- 5) Qarorlarni samarali ekanligini baholash;
- 6) Yangidan qayta ko’rib chiqish yoki qarorni bekor qilish.^[14]

G.Lassuel modelidan farqli ravishda yana bir qator olimlar bu borada ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Jumladan, K.Patton va D.Saviki lar esa:

- 1) muammoni toppish, aniqlash va tafsilotlarni o’rganish;
- 2) muqobillarini baholash mezonlarini o’rnatish;
- 3) muammolar yechimining muqobil variantlarini ishlab chiqish;
- 4) muqobillarini baholash;
- 5) muqobillar ichidan yaxshilarini tanlab olish;

- 6) qabul qilingan qaror oqibatlarini baholash.^[15] Biroq, bu modellarda yana bir kamchilik mavjud.

Chunki qabul qilingan qarorlar siyosiy tahlilning ikkita yo’nalishiga – siyosiy vaziyat va siyosiy bashoratga asoslanadi. Bu kamchiliklarning olimlar D.Veymer va A.pay tuzatishga harakat qilib, quyidagi siyosiy qaror qabul qilish modelini taklif etdi:

- 1) muammolarni aniqlash;
- 2) maqsadlarni tanlash va dalillash;
- 3) muammolarni anglash;
- 4) muqobillarini baholash mezonlarini tanlash;
- 5) muammolarni hal etishning muqobil variantini aniqlash;

- 6) u yoki bu muqobil variantni amalga oshirish natijasida paydo bo’ladigan oqibatlarni oldindan bashorat qilishni o’z ichiga olgan va tanlab olingan mezonlar nuqtai nazaridan baholangan qarorni baholash;

- 7) xatti-harakatga doir tavsiyalar.¹⁶ Polsha siyosatshunosi T.Klementevich ham bu sohada maxsus tadqiqotlar olib borib, quyidagi fikrni bildirgan edi: “Siyosiy qaror – yuz berishi mumkin bo’lgan ikkita (eng kamida) siyosiy xatti-harakatdan birini tanlab olishdir”^[17] Lekin D.Veymer va A.Vayning modelida teskari, ya’ni qaytadigan aloqalar prinsipi berilmagan.

¹² Palton C., Sawicki D. Basic Methods of Policy Analysis and Planing Englewood Cliffts, 1986. – P.37.

¹³ Технология политической власти/В.И.Иванов, В.Я.Матвиенко, В.И.Патрушев, И.В.Молодых. – Киев, 1994, - С.233.

¹⁴ Easton D. An Approach to the Analysis of political System. World Politics 9. №3 (April 1957). P.400; Almond G. Powell B. Comparative Government. – N.Y., 1996. – P. 28,30.

¹⁵ Macrids R. The Study of Comparative Government. – N.Y., 1955. – P.40.

¹⁶ Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. – Москва: Логос. 2002. – С.21-22.

¹⁷ Weimer D., Vining. A. Policy Analysis Concepts and Paractics Englewood Cliffts, 1992. – P.183.

Bu prinsip siyosatshunos D.Iston va uning izdoshlari G.Almond hamda B.Pauell tomonidan ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, siyosiy tizim ijtimoiy muhitda ikki turdagi turtkiga (signalga) duch keladi: talab va qo'llab-quvvatlash. Ular asosida teskari aloqalar zanjiri bo'ylab turtkilarga ta'sir qiladi – agar qarorlar soz bo'lsa, talab signali bo'shashadi, qo'llab-quvvatlash signali kuchayib boradi. Agar qarorlar munosiblik sifatida ijtimoiy muhit tomonidan qabul qilinmasa, unda aksincha, qo'llab-quvvatlash signali bo'shashadi, talablar kuchayadi.¹⁸

CONCLUSION ЗАКЛЮЧЕНИЕ XULOSA.

Boshqaruvga oid qarorlarni amalga oshirish bosqichida siyosiy jarayonning mazmuniga, eng avvalo, hokimiyatning qabul qilingan qarorlar va bayon etilgan maqsadlarni adekvat tarzda amalga oshirilishiga erishuvi, fuqarolarning ommaviy xulq-atvorini ana shu maqsadga bo'ysindira olishi ta'sir ko'rsatadi. Siyosiy qarorlar siyosiy jarayonning ajralmas qismi bo'lib, bugungi kunda siyosiy qarorlar mohiyati, uning bosqichlari va hayotga tatbiq etish masalalari borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.¹⁹ Shu bilan birgalikda siyosiy jarayon va siyosiy qaror qabul qilish jarayoni va siyosiy ishtirok omili bir-birini taqazo etuvchi va to'ldiruvchi komponentlardir va bu "komponent va element" ko'rinishida o'zaro ta'sir xususiyatiga ega hisoblanadi. Siyosiy jarayonlar harakatda va istiqbolda muayyan natija va siyosiy pog'onalashuvni ko'rstuvchi monitor bo'lishiga ham sabab siyosiy ishtirok va siyosiy jarayonlarda siyosiy qaror qabul qilish masalalarining intensivligidadir.

REFERENCES: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Roskin M.G., Cord R.L., Medeiros J.A., Jones W.S. Political Science: An Introduction. New Jersey: Person, 2013. P. 12-13.
- 2) Отамуродов С., Эргашев И., Акромов Ш., Кодиров А. Политология: укув кулланма. – Т., 2002. Б. 73.
- 3) Идиров У.Ю. Политология: укув кулланма. – Т.: ТошДШИ 2013. Б.45.
- 4) Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurti talabalari uchun o'quv qo'llanma. – Т.: Yangi asr avlodi, 2013. 132 b.
- 5) Aliyev B., Ergashev I., Hoshimov T., Yuldashev . Politologiya. (Darslik), - Т.: TDIU, 2010.
- 6) Barbara Vis. Prospect Theory and Political Decision//Political Review: 2011 Vol 9, - P. 334-343.
- 7) Biturayev O'B. Siyosatshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma) Toshkent: "Barkamol fayz media",2017. 75-77 b.
- 8) Odilqoriyev X.T., Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. – Т. O'qituvchi, 2008. 156-157 b.

¹⁸ Технологии политической власти / В.И.Иванов, В.Я.Матвиенко, В.И.Патрушев. И.В.Молодых. – Киев, 1994. – С. 228-230.

¹⁹ Bo'tayev. U.X. Siyosatshunoslik[Matn]: darslik. – Toshkent: Info Capital Books, 2024. 289 b.

- 9) Farmonov R.F., To'laganov N.O', Turdiyev M.T., Jo'rayev Q.A., Muhammadiyev U.N. Zamonaviy siyosatshunoslik: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. – T., 2006. 79-81 b.
- 10) https://uchebnikionline.com/mendgement/upravlinnya_lyudskimi_resursami_voronkova_vg/politichni_rishenya_sutnist_tehnologiyi_priunyattya_vprovadzhennya.htm.
- 11) Клементевич Т. Процесс принятия политических решений//Элементы политики. – Р-на-Д., 1991. – С.387.
- 12) Palton C., Sawicki D. Basic Methods of Policy Analysis and Planing Englewood Cliffts, 1986. – P.37.
- 13) Технология политической власти/В.И.Иванов, В.Я.Матвиенко, В.И.Патрушев, И.В.Молодых. – Киев, 1994, - С.233.
- 14) Easton D. An Approach to the Analysis of political System. World Politics 9. №3 (April 1957). P.400; Almond G. Powell B. Comparative Government. – N.Y., 1996. – P. 28,30.
- 15) Macrids R. The Study of Comparative Government. – N.Y., 1955. – P.40.
- 16) Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. – Москва: Логос. 2002. – С.21-22.
- 17) Weimer D., Vining. A. Policy Analysis Concepts and Paractics Englewood Cliffts, 1992. – P.183.
- 18) Технологии политической власти / В.И.Иванов, В.Я.Матвиенко, В.И.Патрушев. И.В.Молодых. – Киев, 1994. – С. 228-230.
- 19) Bo'tayev. U.X. Siyosatshunoslik[Matn]: darslik. – Toshkent: Info Capital Books, 2024. 289 b.